

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.sasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr.Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela , Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'	Kasthuri P. K.	217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port Cty	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः--महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्ममाणम्	डा. राघवेन्द्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुरोधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14633659>

Parāstotra - Edition and Study

Dr. J.P. Prajith¹

Abstract

This study focuses on a rare stotra kavya of Kuzhikkāṭṭu Śankaran Bhaṭṭatirippādu at Kuzhikkāṭṭillam, Pathanamthitta District, Kerala. This work, known as Parāstotra comes under the category of Tāntric stotra literature. Here, this article introduces three manuscripts of Parāstotra (Manuscript No. 17798-G, MS. No. 17860 A1, and MS No. T 1539) and also the edition of the manuscript (MS. No. T. 1539) as a simple edition method. The study begins with a brief overview of the history of stotra literature, its divisional peculiarities, Tāntric stotra literature etc. Then the second part of the work concentrates more on the editing process of the proposed text in Malayalam script at the highest level, MS No. T 1539 and attempts to transliterate from Malayalam to Sanskrit. In addition to this, the section also deals with the details of manuscripts, colophon details and introduces the significance of Parāstotra.

Key Words

Stotra, Tantra, Tāntric stotra, Śakti, Garttavana.

Among the Indian classical literature, stotra literature has occupied an important role. Thousands of stotra kāvya-s are spread all over India and its neighbouring countries. Some stotra-s are independent in nature and some of them are contextually illustrated versions taken from works like the Mahābhārata, Purāṇa, Mahākāvya-s, Māhātmya classes etc. For example, Viṣṇusahasranāma, Lalitāsahasranama, Devīmāhātmya, Gaṇeśasahasranāma are taken from Mahābhārata, Brahmāṇḍapurāṇa, Mārkaṇḍeyapurāṇa, Gaṇeśapurāṇa respectively. Stotra literature is known as 'Living Literature'. Because it is marked from Vedic literature and up to modern times. Various types of

1. Asst. Professor in Sanskrit, Oriental Research Institute & Manuscripts Library, University of Kerala, Karyavattam, Thiruvananthapuram, Mob: 9400288791, E-mail: drjpprajith@gmail.com

stotra-s were flourished in different regions of India in Sanskrit and its transliterated mode as well.

The word meaning of 'stotra' as follows: तूयते अनया इति स्तोत्रम्।¹ Its meaning is that "This is used to Praise the God". Bhakti is the prime sentiment of stotra kavyas. Moreover, it is the praise of the favourite deity or Guru or King etc. As per the character of stotra literature, it is generally divided in to six. Definition of stotra as follows –

‘नमस्कारस्तथाशिश्च सिद्धान्तोक्तिः पराक्रमः ।

विभूतिः प्रार्थना षड्विधं स्तोत्रलक्षणम् ॥’²

Aṣṭakās, Muktakās, Daśakās, Aṣṭottaraśatakas, Sahasranāmastotras, Akṣaramālākrama, Kavacā-s, Mantrākṣara Kramas, story related stotra-s, initiated models, Dhyānas, keśādīpāda, Pādādikeśa, Ṣaḍkās, Pañcaka-s, Saptati, Pañcaśati, Pañcaśika, Dandakas, Prayātas etc are the classification of stotrakāvya-s.³ Among these Tāntric stotra-s plays an important role in the ancient literature of India. Most of the Tāntric stotra-s and Dhyāna-s are appearing as part of the Kriyāpāda of the Tāntric text. The saints like Agastya, Durvāsa, Śaṅkarācārya etc. are renowned scholars in the field of Tāntric stotra literature and they have produced so many valuable stotra works. Rṇaharaganeśa stotra from Rudrayāmala, āpadudhāraka durgāstotra from Sidheśvarītantra, Soundryalaharī of Śankarācārya etc are the best examples of Tāntric stotra. In this Tāntric stotra corpus, Parāstotra is one of the rare Tāntric stotra. This work, authorised by a Garttavanaśankara, comes from a traditional Tāntric in Kerala. The name Garttavanaśankara is the Sanskrit version of the Malayalam word Kuzhikkāṭṭu Śankara. Kuzhikkattu Sankaran Bhaṭṭatirippādu is a renowned Sanskrit scholar in Kerala Sanskrit literature. He lived in the 8th century A.D.⁴ From this particular family have produced several valuable Tāntric works such as Kuzhikkāṭṭupacca,⁵ Nṛtaraṅgajirṇodhāra, Nartanaraṅganavikṛtavayākhyā, Skandānuṣṭhānakalāpasanṅraha, Śaivānustānakalāpasanṅraha, Bhadrakalikalpam, Vaiṣṇavānustānā kalāpasanṅraha etc are the famous Tāntric works in Kuzhikkāṭṭillam.⁶

In this particular group, the Parāstotra of Garttavanaśankara has a significant role in the field of Tāntric stotra literature. MS. No. 17798.G, MS. No. 17860 A1 and T.1539 preserved at Oriental Research Institute and Manuscripts Library, University of Kerala, Kariavattom

(ORI & MSSSL) in palm leaves mode and T. 1539 is a transcript or in Pr. (paper) mode. The physical condition of palm leaves is not good and they are fully worm eaten. But the transcript version is so legible. The MS No. 17798.G. material is in palm leaves. The work named Parāstotram written in Malayalam script, the language used is Sanskrit, the condition is partially damaged and the length and breadth are 35.5cm and 4.5cm, respectively. 60 Grantha Sankhya contains five folios. As per the accession register, the custodian of this text was from TarayilKuzhikkāṭṭillamAgniśarmanBhaṭṭatirippādu, Tiruvalla. It's very difficult to understand the details of the colophon and other important factors of the work. MS No. 17860 A1 is another copy, material in palm leaves, text named Parāstotra. Total of seven folios, length and breadth are 17.3cm and 3.3cm, respectively. The author of the work is TarayilKuzhikkāṭṭillamMaheśvaranBhaṭṭatirippādu, language is Sanskrit written in Malayalam script. The folios are fully damaged. This work contains approximately 78 grantha-s, details are follows-

‘श्रीगर्त्तवनशङ्करविरचितं श्रीपरास्तोत्रम् समाप्तम् ।’

MS No. T. 1539 is a transcript work where the physical condition of the text is good. In total, eight folios, contain 80 Granthas. On the last page of the text, the appointed scribe noted some references about his responsibility. There, he informed that this work was copied and submitted through the proper channel at the time of Ullur S Paramasvara Iyer, who was the director of ORI & MSSSL. Copied from a manuscript belonging to Kuzhikkāṭṭillam received through Mahakavi Ullur S Paramesvara Iyer. A.P.⁷ The script used is Malayalam and the language used is Sanskrit. This transcript work has very rare scribal errors. This is approximately a hundred-year-old transcript. There are no details about the scribe in the transcript or Lekhaka Mudra. Machine-made quality paper is used, which was made by the Government of Travancore marked with Śaṅkhamudra. Actually, it is a carbon copy. There may be an original copy that is handed over to the custodian. The writing instrument is a pencil-type material. This work contains 49 stanzas written in Vamśasta metre. The theme of Parāstotra focuses on the significance of Devi worship and it reveals the occult nature and benefits of Śakti worship. Several literary and poetical beauties are expressed throughout this

work. Ullur S. Parameswara Iyer and Vatakkumkooor also mentioned the importance of Parāstotra and the contributions' of this particular family in their historical works.

Colophon details are as follows: The work begins with-

‘श्रीपरास्तोत्रं गर्त्तवनशङ्करविरचितम् । श्रीगणपतये नमः ।’,

and Ends with

‘गर्त्तवनशङ्करविरचितं श्रीपरास्तोत्रम् समाप्तम् ।’

The content of Parāstotra is the prayers of Goddess Durga. ‘Parā’ means Goddess Durga. Hence, the author illustrates the alleged deity, Keśādīpādavarṇana.⁸ This proposed work focuses on a simple edition as per the norms of textual criticism under the category of transmission through licenced protected.⁹ This work is not general literature, that is why the proposed work attempt to keep the protected method to the greatest extent possible. Parāstotra is an unedited work. The style of writing is in running Malayalam letters; *ra, ma, pa, rpa, ca, śca, stu* etc. are written in different natures. Except for sloka 36, all other stanzas are completed very clearly. This stanza has some missing letters, but the present editor of Parāstotra instructed here the apt letters ‘*ta*’ and ‘*pra*’ without losing the clarity of the work. Bṛhannārādiya-purāṇa referred a Parāstotra contain 26 slokas it is also praised Devi, but Parāstotra of Kuzhikkāṭṭu and above mentioned Parāstotra are not same in nature.

Parāstotra

(The edited Text)

(*Transliterated from Malayalam to Sanskrit- MS No. T. 1539*)

श्री

श्रीपरास्तोत्रं गर्त्तवनशङ्करविरचितम् श्रीगणपतये नमः ॥
 शिवा विना नैव शिवेन नानया शिवोऽपि तौ द्वावपि नित्यसङ्गतौ ।
 इति स्मरन्त्यागमपारगा यतस्तदाश्रये केवलमम्ब ते पदे ॥ 1
 असन्तमर्थं प्रति सत्वशेषमुषी भ्रमावतारेण मलीमसात्मनाम् ।
 अपास्यमोहं प्रजनय्यतात्त्विकीम् धियं शिवे चेतसि सन्निधत्स्वनः ॥ 2
 भवाम्बुधिं जन्मविनाशनामभि स्तरङ्गसङ्घैर्मुहुर्हृत्पतिष्णुभिः ।
 तिमिङ्गलाद्यैर्विषयेन्द्रियात्मभि भयावहं तारयमां हरप्रिये ! ॥ 3
 चिदम्बरस्थे शिशिरांशुमण्डले हृदिप्रभानाथ दलारूणाम्बुजे ।
 स्वमूलचक्रे शिखिमण्डलेऽपिया स्फुरन्ति देव्यः प्रणताः स्मतावयम् ॥ 4
 महीपयोवह्नि मरुद्विहायसां मनोयुजामम्बषडध्वनामपि ।
 यदूर्ध्वभूमौ विहितास्पदं सदा तदाश्रये ते चरणाम्बुजद्वयम् ॥ 5

- सृजत्यवत्यत्ति जहन्ति विश्वसृक् जनार्दनो भर्ग इति क्रमेण यत् ।
तदम्ब ते भूलतयोरनुग्रहादिति प्रतीमो जगतामधीश्वरि ॥ 6
- विरिञ्चवैकुण्डकपालधारिणः स्वकामिनीभिस्सहयामुपासते ।
भजाममातस्तरलेन चेतसा । लिमुर्त्तिमूलप्रकृतिं कथं नु तान् ॥ 7
- यदन्वितं प्रेतमिति द्विधा बुधै रभाषि देव्यासनमादृतागमैः ।
अशेषसम्पत्त्यपवर्गकारणं परं तदानन्दचिदात्मकं भजे ॥ 8
- सपादयुग्मेन शिरोनुबिम्बकम् निजं यथोल्लङ्घितुमीहते जनः ।
पदप्रदेशेन तदाशिरो भवेत् तथा भवत्यास्थितिरूर्ध्वमूर्ध्वतः ॥ 9
- सतत्त्वसंवेदनमम्बतेवयं विनाकथं त्वां परमेश्वरी स्तुमः ।
तथापियावत्मतिवृत्तिकुर्महे त्वदियकेशादिपदान्त चिन्तनम् ॥ 10
- मुखश्रियासौ मम खण्डितशशी । किरीटके खण्डममुष्य पश्यत ।
इतीवलोक प्रतिबोधकार्यतो धृतो जयत्यम्ब तवैष शेखरः ॥ 11
- भवद्विरप्येवममी यथा मया समर्चनीया इति भक्तशिक्षणम् ।
विधातुकामाभवती दधाति किम् ग्रहान् किरीटे नवरत्नकान् गतान् ॥ 12
- कचप्रकाण्डप्रकरा जयन्ति ते रुचिप्रकर्षात्करभीकृताम्बुदाः ।
सुरद्रुमास्त्वप्रसवैरलङ्घियां विधाय येषां चरितार्थतां ययुः ॥ 13
- मुखाम्बुजं वा मकरन्दलब्धये सुरद्रुमालामथवा किरीटगाम् ।
वयं व्रजामेत्यलिनस्समाकुला भवानि ते भान्त्यलकावलीच्छलात् ॥ 14
- बिर्भर्षि शृङ्गागाररसामृतावहं यदम्ब फाले नयनं सुसाधु तत् ।
किमन्यथा चेत् स्मरदाहजृम्भित शिशवस्य शाम्येन्नितिदेक्षिपावकः ॥ 15
- युगं तवान्दोलमिदं यदि भ्रुवोर्जगन्महामोहकरं मनोभुवः ।
ततोऽम्बजानाम्यवलम्बदण्डताममुष्यनासेयमुपैतितावकी ॥ 16
- रविस्तवैकं परमक्षि चन्द्रमाः प्रगात्भमेवं कथयन्ति पण्डिताः ।
इदं प्रमाणेतर देतयोर्यतो । रुचिप्रकर्षोयुगपत्प्रकाशते ॥ 17
- अनङ्गबाणास्त्रितये दृशां द्वयोरपाङ्गयोश्च ध्रुवमम्बसंस्थिताः ।
यतो भवत्यक्त समाधिरीश्वरस्तवानने सन्निहिते विलोकिते ॥ 18
- अपाङ्गलीला करुणामयी तव स्मितप्रभा चयमुभे प्रयच्छताम्
ममलिलोकाधिपतित्वसम्पदं पदं च विज्ञानमयं महेश्वरी ॥ 19
- स्मितप्रभायाश्चरदच्छद्युते विमिश्रणाल्लोहितशुक्लरोचिषः ।
तवाग्रसंस्थाः परिवारदेवता न रूपतो निश्चिनुमो विनायुधैः ॥ 20
- झणत्झणत्कारिमहार्धकुण्डलप्रकाण्डदीप्रप्रतिबिम्बमण्डलम् ।
महेशितुश्रुम्बनबिम्बमण्डितं विराजतेगण्डयुगं तावम्बिके ॥ 21
- अलक्तकस्योक्त एव शोणिमा शशासृजद्वारुणिमातिरेकवान् ।
नतौ लभते प्रसरेण रोचिषां तवाम्ब कम्नाधररागतुल्यताम् ॥ 22
- प्रवाललौहित्यगुणोदयोऽपरः फलस्यबैम्बस्य च शोणिमेतरः ।
सुचर्वितस्याम्ब हरेण रागिणा तवाधरस्यारुणिमान्य ईक्षते ॥ 23
- इदं तवोद्भासि कपोलदर्पण द्वयस्य किं वृन्तयुगं प्रकाशते ।

- सुधामुखेन्दोर्गलितं किमीहते कथं नु कुर्मश्चिबुकावधारणाम् ॥ 24
- न संशयो नः स्मरवैरिवल्लभे लभेत कल्याण परम्परामयम् ।
मुखाम्बुजं तावकमन्तरात्मना मनागपि ध्यायति निर्मलेन यः ॥ 25
- जयन्ति लेखा गलनालसंश्रयास्तवाम्ब मालेयरसेन चर्चिताः ।
मणिस्फुरन्मङ्गलसूलमण्डिता ॥ वलिलयीविभ्रमदर्शान्तिदाः ॥ 26
- दधासि पाशाङ्कुश चापसायकान् कराम्बुजैरम्ब किमर्थमात्मनः ।
विनापि किं बन्धनतर्षणादिभिर्महेश्वरस्त्वत् परतन्त्र एव हि ॥ 27
- स्तनौहरप्रेयसि मण्डलाकृति निरन्तरौ तुङ्गतरौ स्थवीयसौ ।
विचित्रकूर्पासविभेदलम्पटौ तवाश्रये हार विभूषणोज्वलौ ॥ 28
- (अथवा)
- स्तनौहरप्रेयसिहारभूषणौ विचित्रकूर्पासतिरोहितौ तव ।
परस्परस्पर्धितया विजृम्भणाद् द्वितानिरासायकृतोद्यमाविव ॥ 29
- तवाङ्गलावण्य सुधासरस्वत स्समुत्थितौ यौ स्तनवर्त्मकुड्मलौ ।
तयोर्विकासं प्रतिपाल्यतद्गतौ महेशिभातः किमुचुचुकालिनौ ॥ 30
- इमौमहेशोरसिनैजकुङ्कुम द्रवप्रकृप्तारुणमण्डलद्विकौ ।
स्तनौतदीयामल भस्मरूपा तवाम्बदुर्वर्णघटभ्रमावहौ ॥ 31
- विलोक्य वक्ताम्बुरूहं समुद्रता निरुद्धमार्गा च ततः स्तनान्तरे ।
तवाम्बरोमालि मधुव्रतावलिः प्रयातुकामा किमसौ यथागतम् ॥ 32
- यथा ललाटाक्षि तवाननाम्बुजाद्यथा स्तनाभ्यामितरे च लोचने ।
तथाम्ब शङ्के गिरिशस्य मानसं न रोमरामराजेश्चलतीत्यगात्मजे ॥ 33
- मनोभुवोमेचक केतुमण्डतां महेशि रोमालिरियं व्रजेद्यदि ।
ततस्त्वदीया वलयो विलग्नगा स्त्रिमेषला एव तदीयपिङ्गाः ॥ 34
- स्थविष्ठतुङ्गस्तनभारकातरं वलिलयीजिह्वितरोमराजिकम् ।
तनोतु मध्यं तव न शिवं शिवे क्रशीयसामग्रिमता मुपेयिवः ॥ 35
- त्वमम्बलावण्यसुधापयोनिधि गर्भीरनाभी तव मानसं सरः ।
मनोमहेशस्य मरालपोत (क ?) (प्र?) तीतिरेवं मम शाङ्करप्रिये ॥ 36
- अधस्तनं तावकमङ्गतल्लजं प्रदक्षिणावर्त्तगभीरनाभितः ।
विचित्ररत्नोज्वलमेषलालस द्दुकूलसंच्छादितमम्बसंश्रये ॥ 37
- (अथवा)
- प्रभामयं तावकमङ्गतल्लजं गभीरनाभीकुहरादधस्तनं ।
विचित्ररत्नोज्वलहैममेषला लसद्दुकूलावृतमम्बसंश्रये ॥ 38
- नितम्बबिम्बं जगदन्तकान्तक प्रिये प्रसूनयुध नूत्तमण्डपम् ।
कथं वदामो भवदीयमादिमम् प्रथीयसामम्ब गरीयसामपि ॥ 39
- तवोरूकाण्डद्वयमम्बशोभते सहक्षमैरावतहस्तिशुण्डया ।
लखुप्रचारैर्न्रखकेलिलेखनैः क्वचित् क्वचिद्भूषितमङ्गजद्विषः ॥ 40
- मम प्रतीतिस्सुरकुम्भिकुम्भयो रुदेति पुष्पेषु निषङ्गयोरपि ।
विचिन्तिते जानु समुद्रतद्वये महेशिजङ्घायुगले च तावके ॥ 41

अधोमुखे यद्यरूणाम्बुजेपदे गते च जङ्घे यदि नालतान्तयोः । कथं न यातस्तवजानुमण्डले तदीयकन्दत्वमगात्मजे ततः ॥	42
क्वणत्तुलाकोटि युगेन भास्वतारणन्मरालप्रतिमेन मण्डितम् । पदद्वयं तामरसानुकारि ते विभाति ताम्राङ्गुलिकोमलच्छदम् ॥	43
स्वभावकान्तं विपदामनास्पदं पदं रूचीनां प्रपदं तवाम्बयत् । कथं विपश्चिद्भिरिदं समीकृतम् हरप्रिये कच्छपकर्परश्रिया ॥	44
निरस्तसंसारविपत्युदन्वती वितन्वतीसम्पदमर्थाताधिकाम् । जगत्प्रविलीकरणाजग्रती प्रभावती किं भवतीवते पदे ॥	45
नखच्छदाया मणिदर्पणाकृतेर्मरीचिकिञ्जल्कसहस्रशोभितं । पदारविन्दद्वयमम्बतावकं प्रणौमिसन्मानसहंसमन्दिरम् ॥	46
स्वरोचिषा रञ्जयतीन्दुमीशितुर्जडागतं या प्रणतस्य भातिसा । तलद्वयी ते पदयोरलक्तक द्रवप्रलेपात् पुनरूक्तशोणिमा ॥	47
पुनन्तु नः पादपयोजपांसवो दिशन्तु कल्याण शतानि चाम्बिके । स्फुरन्तुरूपाण्यखिलानि सन्ततं पतन्तुमध्येव नवाक्षिविभ्रमाः ॥	48
इदं स्तोत्रं पठन् यस्त्रिसन्ध्यम् परां तोषयेद् भक्तिमान् मूलशक्तिम् । स नूनं कवित्वं परामिन्दिरां च प्रपद्येहधाम प्रयास्यत्यखण्डम् ॥	49
गर्त्तवनशङ्करविरचितं श्रीपरास्तोत्रम् समाप्तम् ।	

Notes

1. Ed. N. K. Rajagopal, *Samskr̥tanirukta Kośa*, Kerala State Language Institute, Thiruvananthapuram, 1999, P.2-39.
2. Ed. Dr. Kunjunni Raja & Dr. M.S. Menon, *Samskr̥ta Sāhitya Caritra*, Kerala Sahitya Academy, Thrissur, 2022, P. 482
3. Ed. Swami, Devarupananda, *Mantrapuṣṭam*, Sree Ramakrishnamattu, Mumbai, 2003.
4. Ed. Ullur. S Paramesvara Iyer, *Kerala Sāhitya Caritram*, (KSC) Vol-IIIrd, University of Kerala, 1970, PP-35
5. Kuzhikkattumaheswaran Bhattarippadu, *Kuzhikkāttupacca*, Panjangam Pustakasala, Thrissur 1970
6. Ed. Dr. J.P.Prajith, *Tantrasāhitya*, Kerala Bhasha Institute, Thiruvananthapuram, 2010 P.107-132
7. *Parāstotram*, M.S.No. T 1539, Folio No. 8, ORI & MSSS, University of Kerala.
8. Ed. Ullur S. Paramesvara Iyer, *KSC*, Vol. III, C 27, 1970, P. 350
9. Ed. Dr. P. Visalakshy, *The Fundamentals of Manuscriptology*, Draveedi an Linguistics Association, 2003- P. 63.

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,